

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Prof. Dr. W. Albeda/Prof. Dr. C. de Galan: Inkomen; vorming, verdeling, beleid

Uitg. Wolters-Noordhoff N.V., Groningen. Prijs f 16.50

J. M. Keizer, met medewerking van J. de Jong, J. M. van Velthoven: Economische wiskunde

Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 29.50

Jac. Koolschijn: De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson (Academisch proefschrift)

Druk: van Haeringen, Den Haag.

Drs. C. J. Schieman: Beheersing van bedrijfsprocessen. Uitgangspunten voor leiding en organisatie van bedrijven

Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 15.—

Mr. H. A. W. Friederichs: Van testament tot erfenis

Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij de Tijdstroom, Lochem. Prijs f 14.—

Mr. S. Bartlema en Mr. M. Huizer: Burgers en besluitvorming

Uitg. Stam-Robijns N.V., Culemborg. Prijs f 8,75

Mr. Th. J. G. Leerssen/Mr. J. A. M. Weusten: Eenvoudig belastingrecht, 2e herziene druk

Uitg. N.V. Uitgeverij S. Gouda Quint, D. Brouwer & Zoon, Arnhem. Prijs f 15.90

Mr. F. Molenaar: Handel in goede naam. Enige opmerkingen over het licentie geven van een systeem (franchising)

Uitg. N.V. Uitgeverij AE. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3.90

Oefenopgaven voor het schriftelijk examen economie. Een bundel economie-opgaven met afzonderlijk de volledige uitwerkingen voor H.A.V.O., V.W.O., M.E.A.O., H.E.A.O. en overige opleidingen, onder redactie van Drs. R. Schöndorff en Drs. N. Cohen

Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs: tezamen met de uitwerkingen f 16.—

Company Prospectus: The Accountant's Role

Uitg. The Accountants' Publishing Co Ltd., Publishers for the Institute of Chartered Accountants of Scotland, 27 Queen Street, Edinburgh EH2 1LA. Prijs £ 1.50

l'Exercice du commissariat aux comptes dans le cadre de la nouvelle législation des sociétés commerciales.

Conceil superieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agrees, 109, boulevard Malesherbes, 75-Paris 8e.

Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Visserij: Financiële positie van rederijen ter grote zeevisserij.

Bestuurlijke Informatieverwerking
Uitg. NCR Nederland, Amsterdam.

Beleggingsinstellingen en fiscus
Uitg. Zeven & van Wierst, belastingconsulenten, Amsterdam.

Wet economische mededinging (editie Schuurman en Jordens nr. 12), bewerkt door Mr. A. D. Ham.

Uitg. N.V. Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle. Prijs f 9.50